

MÝTY O OBEZITE MYTHS ABOUT OBESITY

Ivan Majerčák^{1,2}

¹Medical group Košice s.r.o.

²Centrum pre liečbu obezity LF UPJŠ, Košice

e-mail: majercak@medicalgroup.sk

SÚHRN

Obezita je chronické, progredujúce, relabujúce systémové metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou akumuláciou tuku a jeho nedostatočnou mobilizáciou z tkanív, kde sa ukladá za fyziologických podmienok, so súčasným nárastom hmotnosti v dôsledku energetickej dysbalancie medzi príjmom a výdajom energie. Poškodenie zdravia a vysoké riziko dlhodobých zdravotných komplikácií a skrátenie dĺžky života nespôsobuje pri obezite primárne zvýšená hmotnosť ale abnormálne alebo nadmerné ukladanie tuku. Väčšina pacientov s obezitou vníma obezitu ako zvýšenú hmotnosť a schudnutie vníma ako kompletne vlastnú zodpovednosť. Pacient s obezitou túto chorobu nepovažuje za diagnózu, a preto necíti potrebu vyhľadať lekársku pomoc. Liečba obezity nespočíva v samotnej redukcii hmotnosti, oveľa väčší dôraz sa kladie na udržanie hmotnostného úbytku. Súčasťou liečby je preto od začiatku aj prevencia opakovaného vzostupu po redukcii hmotnosti (tzv. JO-JO efektu). Liečba je postavená na štyroch základných pilieroch – dietoterapia, pohybová aktivita, zmena životného štýlu a farmakoterapia/bariatéria. Na zmenu životného štýlu sa najčastejšie využíva kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá má za cieľ eliminovať nevhodné stravovacie a pohybové návyky a naučiť pacienta s obezitou ako nahradit

nevhodné myšlienky a sebaobviňovanie pozitívnym prístupom k novému životnému štýlu. Len dlhodobá zmena životného štýlu zabezpečí udržanie hmotnostného úbytku. Pacienti s obezitou sa o pozitívnu zmenu svojho správania pokúšajú, avšak veľmi často neúspešne. Pacient si často myslí, že je to nedostatok pevnej vôle, príčinou je však skôr obezitogénne prostredie a z psychologického hľadiska tzv. syndróm „falošnej nádeje“. Všetky tieto dôvody sú spojené s nerealistickými očakávaniami o vlastnej zmene. Pacienti veria, že sa môžu zmeniť rýchlejšie a ľahšie a veria, že zmena hmotnosti ovplyvní pozitívne celý ich život viac, než je rozumné očakávať. Nereálne ciele vyčerpávajú mentálnu kapacitu pacienta. Syndróm „falošnej nádeje“ predstavuje cyklus zlyhania, chybných interpretácií a opätovnej snahy. Na úspešnú liečbu a následné udržanie hmotnostného úbytku má vplyv spôsob a forma komunikácie lekára s pacientom. Zmena životného štýlu má niekoľko štádií: prekontemplačné štádium, kontemplácia, prípravné štádium, štádium zmeny, prevencia relapsu a zvládnutie prípadného relapsu. V prekontemplačnom štádiu si pacient neprípúšťa, že by mal problém a ani neuvažuje o zmene. Intervencia zameraná na zmenu stravovacích a pohybových návykov je v tomto štádiu kontraproduktívna. Pacient potrebuje informácie, že obezita je choroba, ktorá sa dá liečiť. Potrebuje informácie o komplikáciách a následkoch obezity, aby začal

uvažovať o zmene. Kontemplačné štádium je obdobie, kedy pacient začína uvažovať o zmene životného štýlu. Uvedomuje si problém, zaoberá sa tým ako ho zvládnuť, ale ešte sa nerozhodol ho riešiť. Po fáze úvah o zmene sa pacient dostáva po prípravného štádia. Pacient sa odhodlá urobiť zmenu, niečo robí, ale nie je to účinná akcia. Preto často „spadne späť“ do štádia úvah. V tomto štádiu zmeny si pacient potrebuje stanoviť ciele, priority a plán zmeny životného štýlu. Ciele majú byť reálne, dosiahnuteľné a prijateľné. Už v prípravnom štádiu je preto potrebné dosiahnuť zmeny v myslení a prežívaní vo vzťahu k problematickému správaniu a hodnoteniu vlastného životného štýlu. Počas prípravy na zmenu je dôležitá komunikácia venovaná uvedomeniu si vlastnej zdatnosti. Až v štádiu zmeny pacient mení svoje správanie, prežívanie a prostredie tak, aby problém prekonal a dosiahol stanovený cieľ. Zmení svoj životný štýl. V udržiavacom štádiu je dôležitá intervencia podľa už predtým stanovených cieľov a prevencia relapsu. Zmena životného štýlu je možná, ak je pacient pripravený na zmenu, ktorá prebieha u pacienta cyklicky, striedajú sa štádiá zmien a udržiavacie štádiá. Každý pacient vyžaduje diferencovaný prístup a komunikačné zručnosti podľa stupňa zmeny v ktorom sa pacient práve nachádza.

Kľúčové slová: obezita; manažment zmeny životného štýlu; komunikácia

* * *

ABSTRACT

Obesity is chronic, progressing, relaying systemic metabolic disease characterized by increased fat accumulation and its insufficient mobilization from tissues, where it is stored under physiological conditions, with a current weight gain due to energy dysbalance between energy intake and expenditure. Health damage and a high risk of long-term health complications with life expectancy shortening are not caused primarily by increased weight in obesity but by abnormal or excessive fat storage. Most patients with obesity perceive obesity as increased weight and perceive their weight as completely their responsibility. A patient with obesity does not consider this disease to be a diagnosis and therefore does not feel the need to seek medical attention. Treatment of obesity

is not in weight reduction itself, much more emphasis is placed on weight loss maintenance. Therefore, the prevention of repeated rise after weight reduction (the so-called yo-yo effect) has also been part of the treatment. Treatment consists of four basic pillars – a diet therapy, physical activity, lifestyle change and pharmacotherapy/bariatry. Cognitive-behavioral therapy is most commonly used for lifestyle change, which aims to eliminate inappropriate eating and movement habits and teach a patient with obesity how to replace inappropriate thoughts and self-blaming with a positive approach to a new lifestyle. Only a long-term lifestyle change will ensure weight loss maintenance. Patients with obesity are trying to positively change their behavior, but very often unsuccessfully. The patients often blame from it a lack of strong will, but the cause is more an obesitogenic environment and, from a psychological point of view, a “false hope” syndrome. All these reasons are associated with unrealistic expectations of their change. Patients believe that they can change faster and easier and that weight change will positively affect whole their life, more than is reasonable to expect. Unrealistic goals exhaust the patient’s mental capacity. The “false hope” syndrome is a cycle of failure, erroneous interpretation and re-effort. Successful treatment and subsequent weight loss maintenance are influenced by the way and form of the doctor’s communication with the patient. Lifestyle change has several stages: overcome stage, contemplation, preparatory stage, stage of change, prevention of relapse and management of possible relapse. In the overcome stage, the patient does not admit that he has a problem and does not even consider a change. The intervention aimed at changing eating and movement habits is counterproductive at this stage. The patient needs information that obesity is a disease that can be treated. He needs information about complications and consequences of obesity to start thinking about change. The contemplation stage is the time period when the patient begins to consider a lifestyle change. He is aware of the problem, and deals with how to handle it, but has not yet decided to solve it. After speculation about changing the patient step in the preparatory stage. The patient is determined to make a change, doing something, but it is not an effective action. Therefore, the patient often “falls back” into the stage of consideration. At this stage of the change, the patient needs to set the goals, prior-

ities and plan ifestyle change. The goals should be real, achievable and acceptable. It is, therefore, necessary to achieve changes in thinking and survival in relation to problematic behavior and evaluation of one's lifestyle in the preparatory stage. During preparation for change, communication is dedicated to the awareness of self-fitness. It is only at the stage of the change that the patient changes their behavior, survival and environment to overcome the problem and achieve the set goal. A patient will change his lifestyle. In the maintenance stage, intervention is important according to previously set goals and prevention of relapse.

A lifestyle change is possible if the patient is ready for the change, which occurs cyclically, with alternating stages of change and maintenance stages. Each patient requires a differentiated approach and communication

skills according to the degree of change the patient is currently overcoming.

Key words: obesity; lifestyle change management; communication

REFERENCES

1. Wharton, S. et al.: Obesity in adults: a clinical practice guideline. *CMAJ*. 2020 Aug 4; 192(31): E875–E891.
2. Caterson, I. D. et al.: Gaps to bridge: Misalignment between perception, reality and actions in obesity. *Diabetes Obes Metab.*, 2019 Aug; 21(8): 1914–1924.
3. Fábryová, Ľ. et al.: *Štandardný diagnostický a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospelom veku*, 2021.